

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846802>

УДК 004.056. 55

ПРОТОКОЛ КРИПТОЗАЩИЩЕННОЙ ДВУСТОРОННЕЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ С КОНТРОЛЕМ ДОСТУПА

О.Н. Бондаренко,

студент 3 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»

Н.И. Швецов,

к.т.н., доц. кафедры информационных технологий

А.И. Тимошкин,

к.т.н., доц. кафедры информационных технологий,

филиал РТУ МИРЭА,

г. Ставрополь

Аннотация: В рассматриваемой статье автор исследует и предлагает протокол криптозащищенной двусторонней аутентификации пользователей для компьютерных сетей с контролем доступа. На основе исследования была разработана система несимметричного шифрования для компьютерных сетей. Система может интегрироваться в любую необходимую сеть, легко масштабироваться и применяться не только в компьютерных сетях, но и сетях типа Wi-Fi. Пользование системой предполагает повышенную защиту при передаче данных между субъектами, а также контроль передаваемой информации, при должной настройке системы. Дополнительной особенностью является возможность привязки аутентификации к электронной подписи и разработки средств защиты для беспроводных сетей Bluetooth.

Ключевые слова: криптозащита, шифрование, компьютерные сети, защитная информация, аутентификация, протокол

CRYPTO-PROTECTED TWO-WAY USER AUTHENTICATION PROTOCOL FOR COMPUTER NETWORKS WITH ACCESS CONTROL

O.N. Bondarenko,

3rd year student, ex. "Informatics and Computer Engineering"

N.I. Shvetsov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of

Information Technologies

A.I. Timoshkin,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Technologies, branch of RTU MIREA, Stavropol

Annotation: In this article, the author investigates and proposes a crypto-protected two-way user authentication protocol for computer networks with access control. On the basis of the research, an asymmetric encryption system for computer networks was developed. The system can be integrated into any necessary network, easily scaled and used not only in computer networks, but also in Wi-Fi networks. The use of the system implies increased protection for the transfer of data between the subjects, as well as control of the transmitted information, with proper configuration of the system. An additional feature is the ability to bind authentication to an electronic signature and develop security tools for wireless Bluetooth networks.

Keywords: crypto protection, encryption, computer networks, security information, authentication, protocol

В современных компьютерных сетях с контролем доступа защите подлежат не только папки, файлы, программное обеспечение, но и сама система администрирования.

В таких сетях степень защиты информации устанавливается как:

- для лиц: например, одним что-то разрешается, а другим нет;
- так и для самих правил управления разграничением доступа.

В этих условиях первостепенную роль играет аутентификация.

В настоящее время в подавляющем большинстве используется односторонняя аутентификация, то есть заранее predetermined, что машина не доверяет пользователю.

Однако более эффективной является двусторонняя аутентификация.

Данный тип аутентификации позволяет:

- подтвердить подлинность сразу двух сторон информационного обмена;
- обнаружить нарушение целостности передаваемой информации;
- обнаружить проведение атаки типа «повтор передачи»;
- гарантировать, что передаваемыми аутентификационными данными может воспользоваться только проверяющая и только проверяемая сторона [1].

Предлагается модернизированный протокол аутентификации для компьютерных сетей с контролем доступа.

Новизна данного проекта заключается в применении в процессе аутентификации одноразовых параметров, а, именно, случайных чисел и метки времени, а также процедуры несимметричного шифрования.

Сущность предлагаемой процедуры аутентификации показана в виде схемы, показанной на рисунке 1.

Протокол представляет собой взаимную аутентификацию субъектов взаимодействия сети [2-4]. Процедура выработки секретного и открытого ключа у обеих сторон должна быть проведена заранее.

Пользователь В – подлинный

Рисунок 1 – Схема процедуры двусторонней аутентификации

Рассмотрим процедуру аутентификации для двух субъектов «А» и «В».

Пусть применяется любая несимметричная криптосистема. В ней сторона «А» генерирует свой открытый ключ « C_A » и свой секретный ключ « D_A ». Сторона «В» аналогично: « C_B » и « D_B ».

Пусть сторона «А» инициирует процедуру аутентификации, отправляя стороне В свой идентификатор « ID_A » в открытой форме.

Сторона «В», получив идентификатор « ID_A », вводит секретный ключ « D_B » и открытый ключ C_A стороны А в свою криптосистему.

Тем временем сторона «А» генерирует случайное число и метку времени « r » с помощью генератора псевдослучайных чисел ГПСЧ и отправляет его стороне «В» в виде криптограммы:

$$E = f(C_B, r), (1)$$

где f – функция шифрования.

Сторона «В» расшифровывает эту криптограмму с помощью своего секретного ключа « D_B » и раскрывает исходный вид числа « r ».

Затем обе стороны «А» и «В» преобразуют последовательность « r », используя открытую одностороннюю функцию h , в хэш-код $h(r)$.

Сторона «В» шифрует сообщение $h(r)$ на открытом ключе « C_A » стороны «А» и отправляет эту криптограмму стороне «А»:

$$E = f(C_A, h(r)). (2)$$

Наконец, сторона «А» расшифровывает эту криптограмму с помощью своего секретного ключа « D_A » и сравнивает полученное сообщение $h'(r)$ с исходным $h(r)$. Если эти сообщения равны, сторона «А» признает подлинность стороны «В» [5].

Очевидно, сторона «В» проверяет подлинность стороны «А» таким же способом. Обе эти процедуры образуют процедуру двусторонней аутентификации.

Достоинством данной модели аутентификации является то, что ни один из участников аутентификационного процесса не получает никакой секретной информации во время процедуры подтверждения подлинности.

Как видим протокол аутентификации содержит одноразовые параметры – случайное число и метку времени. В теории криптографии одноразовые параметры позволяют избежать повтора передачи, подмены стороны аутентификационного обмена и атаки с выбором открытого текста [5-6]. При помощи одноразовых параметров можно обеспечить уникальность, однозначность и гарантии конфиденциальности передаваемых сообщений.

На основе представленного алгоритма разработана компьютерная модель протокола.

На рисунке 2 представлено окно интерфейса компьютерной модели с заполненными формами.

Для работы с программой необходимо произвести специальные действия, изложенные в докладе на конференции.

Данная система аутентификации может быть применена не только в компьютерных сетях, но и в сетях стандарта 802.11 (Wi-Fi) [7]. На программу компьютерной модели подана заявка на выдачу свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.

К перспективным направлениям развития темы можно отнести переход на систему несимметричного шифрования совместно с электронной

подписью, а также разработку средств защиты для беспроводных сетей Bluetooth [8].

Рисунок 2 – Окно компьютерной модели «Двусторонняя аутентификация»

Список литературы

- [1] Жук А.П. Защита информации: учебное пособие. / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2021. 400 с.
- [2] Гафнер В.В. Информационная безопасность: Учебное пособие. / В.В. Гафнер. – Рн/Д: Феникс, 2017. 324 с.
- [3] Громов Ю.Ю. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. / Ю.Ю. Громов, В.О. Драчев, О.Г. Иванова. – Ст. Оскол: ТНТ, 2017. 384 с.
- [4] Чипига А.Ф. Информационная безопасность автоматизированных систем. / А.Ф. Чипига. – М.: Гелиос АРВ, 2017. 336 с.
- [5] Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для вузов. / В.И. Ярочкин. – М.: Акад. Проект, 2018. 544 с.

[6] Бабаш А.В. Информационная безопасность: Лабораторный практикум. / А.В. Бабаш, Е.К. Баранова, Ю.Н. Мельников. – М.: КноРус, 2019. 432 с.

[7] Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие. / В.Ф. Шаньгин. – М.: Форум, 2018. 256 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zhuk A.P. Information security: a tutorial. / A.P. Zhuk, E.P. Zhuk, O.M. Lepeshkin, A.I. Timoshkin. – М.: RIOR: INFRA-M, 2021. 400 p.

[2] Gafner V.V. Information Security: A Study Guide. / V.V. Gafner. – Rn / D: Phoenix, 2017. 324 p.

[3] Gromov Yu.Yu. Information security and information protection: a tutorial. / Yu.Yu. Gromov, V.O. Drachev, O. G. Ivanova. – Art. Oskol: TNT, 2017. 384 p.

[4] Chipiga A.F. Information security of automated systems. / A.F. Chipiga. – М.: Helios ARV, 2017. 336 p.

[5] Yarochkin V.I. Information Security: A Textbook for Universities. / IN AND. Yarochkin. – М.: Acad. Project, 2018. 544 p.

[6] Babash A.V. Information Security: Laboratory Workshop. / A.V. Babash, E.K. Baranova, Yu.N. Melnikov. – М.: KnoRus, 2019. 432 p.

[7] Shangin V.F. Information security of computer systems and networks: Textbook. / V.F. Shangin. – М.: Forum, 2018. 256 p.

© О.Н. Бондаренко, Н.И. Швецов, А.И. Тимошкин, 2021

Поступила в редакцию 28.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Бондаренко О.Н., Швецов Н.И., Тимошкин А.И. Протокол криптозащищенной двусторонней аутентификации пользователей для компьютерных сетей с контролем доступа // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 86-91. URL: <https://ip-journal.ru/>